

КОННАТАЦИИ РЕКВИЕМА В РАССКАЗЕ АННЫ ДОЛГАРЕВОЙ «Я ЗДЕСЬ НЕ ЖЕНЩИНА, Я ФОТОАППАРАТ. ФРОНТОВЫЕ ДНЕВНИКИ»

Пардаева З. Ж.

Узбекистан, г. Джизак, ДжГПУ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033474>

Ключевые слова: рассказ, женщина, фотоаппарат, биографизм, кинематографичность, нон-фикшн, война.

Аннотация. Русская литература в XXI веке развивается в совершенно новой системе художественных парадигм. Рассказ современной российской писательницы Анны Долгаревой «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники» посвящен теме войны, в котором синтезированы различные стили и жанры, такие, как биографизм, кинематографичность, с использованием приемов, характерных для кино, динамичным повествованием, монтажными композициями, «кадрами», нон-фикшн. При анализе рассказа Анны Долгаревой «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники» были применены сравнительно-исторический метод, интеграционный метод и приемы литературоведческого анализа текста.

Прочитав рассказ Анны Долгаревой «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники», читатель задумывается над тем, как все-таки устроен мир, что такое война? Чтение каждой строки, ознакомление с каждым героем, каждым эпизодом, как будто говорили о себе, и они представились в очию. И вам представилось, что вы очевидец всего того, что связано с жизнью героини. И невольно задаетесь вопросом: «Неужели все это происходило на самом деле?»

Для того, чтобы понять смысл книги «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники», мы решили ознакомиться с биографией писателя, которая представлена в Википедии.

Увы, какое совпадение?! Что было воспроизведено в рассказе «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники», носило автобиографический характер, даже имена те же, что в жизни. События, о которых рассказывалось в рассказе, происходили в жизни автора.

Рассказ Анны Долгаревой «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники» заставляет вспоминать военные события между Украиной и Россией, это не давнишние события, они и по сей день продолжаются - два родные брата одной славянской родословной застреливают друг друга. На войне победителей не будет. В памяти каждого останется горькая память о смерти близких, о разрушенных городах, об ужасах людских поступков, о раненных бойцах.

Рассказ начинается горьким воспоминанием героини о погибшем на войне любимого человека. Она огорчена тем, что ему не говорила о своей любви к ней: *«Я не сказала ему, что люблю его, в тот день. Я уже шесть лет думаю о том, что не сказала. Видите ли, мы очень часто повторяли эти слова – они не то, чтобы вмещали всё то, что мы хотели сказать, но ничего точнее не было. А в тот день – нет, не говорила»*. [6] Воспоминания о том дни, как комок в горле, как камень в сердце, не оставляют ее в покое. Полистаем страницы ее биографии: *«Началась война в Донбассе. Через некоторое время Долгарева уехала в Луганск, к своему киевскому знакомому Алексею Журавлёву, ставшему командиром артиллерийской батареи в самопровозглашённой ЛНР, но он к тому времени погиб»* [7]

Несказанное признание о своей любви не оставляет героиню ни на минуту. Вспоминает, как сама выразила свое отношение: *«Я начинаю необъяснимо волноваться, когда ты пропадаешь»*. Он погиб от вражеской пули, она физически потеряла его в жизни. Хотя они не поклялись в вечной любви, но она была затронута от любви «до гроба».

Она ехала к нему, и была готова на всё, даже своей собственной смерти, чтобы не видеть его мертвым: *«Мы ехали через бесконечную степь, а я думала: «Ведь нас могут*

обстрелять, правда, могут?» Незадолго до этого снаряд как раз прилетел в маршрутку возле города Волноваха, и я просила: «Господи, пусть что-нибудь случится, пусть я не доеду, пусть я не увижу его мёртвым». [6]

Сравнительный аспект изучения фабулы рассказа и биографии Анны Долгаревой показывает доминантные особенности биографизма, который удивляет своей кинематографичностью, использованием приемов, характерных для кино, динамичным повествованием, монтажными композициями, «кадрами» и другими элементами, которые делают текст более зримым и воздействующим на читателя, напоминая кино.

Она настолько любила Лешу Журавлева, все остальное, кроме него, показалось ничемным. Как в жизни самого автора, так и героиня рассказа, стала военным корреспондентом, отражающей передовые горячие точки фронта. Интерпретируя рассказ, невольно вспоминаем роман белорусского писателя, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» — это книга о женщинах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Они были снайперами, летчиками, танкистами, подпольщицами, а после победы у женщин-ветеранов начался второй фронт: им нужно было адаптироваться в мирной жизни, забыть об ужасах войны.

Неудивительно, что писатель Олег Демидов писал статью «У войны и женское лицо». Цитируя из сборника Анны Долгаревой «Сегодня»

Потому что всё это я – эта жизнь после ада.

Потому что назад – ни секунды, ни метра, ни года.

Потому что я – израненная земля.

Так давай же, мой друг, стреляй же по мне, стреляй. [6]

Демидов пишет: «У войны есть и женское лицо, но в данном случае говорит «израненная земля». Говорит мировое женское начало. Говорят, Украина и Россия, что в принципе одно и то же». [4]

Если в той «большой войне» не было ничего «женского», то в этой «бойне братьев» было женское, свое, родное, и женщина говорить близкому, «стреляй, стреляй же по мне».

Светлана Алексиевич в романе «У войны не женское лицо» использует только частные человеческие истории, записанные из уст участников событий. Писательница старается быть непредвзятой. Она передаёт право «сказа» тем, для кого Великая Отечественная война – судьба, и опыт таких женщин бесценен. «Женский взгляд» здесь становится мерилом не только общественных ценностей, но и способом постижения человеческой натуры. [4, с.46]

В основе данного произведения около двухсот историй женщин, которые в совокупности представляют женскую летопись Второй мировой войны: «Четыре мучительных года я иду обожжёнными километрами чужой боли». [2, с.45] Светлана Алексиевич сосредотачивает внимание на внутреннем состоянии героинь, на их мыслях, чувствах и желаниях. Всё это вместе позволяет понять, что люди пережили и как победили.

О. И. Десюкович, анализируя жанровые особенности книги «У войны не женское лицо», выделяет следующие композиционные черты романа С.Алексиевич: «... воспоминания о войне, сгруппированные на основе принадлежности персонажей к определённой гендерной группе, такая организация текста позволила «суммировать» опыт многих людей, создать ряд портретов – социальных типов. Отдельные главы включали в себя воспоминания разных людей, например: одна часть объединяла монологи медсестер и врачей, другая – женщин, участвовавших в сопротивлении в тылу, третья – зенитчиц и представительниц других родов войск, четвёртая – женщин, выполнявших бытовую работу на фронте, – были отобраны разнообразные категории персонажей (отдельная глава книги состоит из рассказов матерей) – такой многоаспектный подход, создающий эффект фасеточного зрения, был способен, по замыслу автора, представить целостно женский взгляд на войну. Авторский текст «растворён» в повествовании: каждая глава начинается с авторского вступления, переходы от одного рассказа к другому также принадлежат авторскому голосу, иногда они имеют отчётливо бытовой характер». [5, с. 31-40]

Если Светлана Алексиевич написала роман на основе услышанных рассказов от очевидцев, то рассказ Анны Долгаревой «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники» написан на основе пережитых и увиденных самым писателем. Даже биографические сведения - в 2016 году Долгарева лечилась от депрессии, вскоре после чего переехала в Донецк, пережиты героиней рассказа.

Персонажи рассказа – Анечка (Анна), Леша Журавлев, Раиса Яковлевна, Зоя Михайловна, Петр Николаевич, искалеченная войной одноногая Ирина, Максим Мартаков, Станислав Иванович, Шай, Вик – очевидцы войны, история которых представлена в эпизодах рассказа.

Заглавие рассказа «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники» помогает интерпретатору определить художественную концепцию автора, как она сама писала:

Я здесь не женщина, я фотоаппарат,
Я диктофон, я камера, я память,
Я не умею ничего исправить,
Но я фиксирую: вот так они стоят... [6]

Анечка (главная героиня рассказа), потеряв своего любимого человека на войне, выбирает профессию военного корреспондента. Данная история напоминает нам биографию самого писателя: «А как только начался киевский Майдан и пошли украинские войска на Донецк и Луганск, она в считанные месяцы преобразилась. Тому способствовало несколько вещей: любимый муж уехал на войну и погиб; Долгарева и сама поехала на фронт в качестве военного корреспондента (искала шальной пули); прошла огонь, воду и медные трубы – и вышла одним из самых значительных современных поэтов (слова «поэтесса», «поэтка» и прочие лингвистические загибы оставим феминисткам)». [4] Она жила жизнью военных, в своем теле перенесла боль раненных, истерзала себя и свою память воспоминаниями о погибших – одним словом ее душевное, психологическое состояние было зеркальным отражением происходящих событий на войне. Ее взор как фотоаппарат снимала все и запечатлел в ее памяти, сознании ужасы войны, ею не понимания и не восприятия как два брата убивают друг друга.

Находясь на передовых линиях фронта, в огненном очаге пулеметных очередей, а затем оставшись в уединении сама собой, ее мозг импульсировал напоминая всему человечеству:

*Война выбирала нас. Мы были художники и поэты.
Мы не умели воевать, но быстро учились.
И нет у войны романтики, никакой романтики нету,
только ветра степного примесь да горечь утрат.* [6]

Как отмечает российский поэт, критик и литературовед Олег Демидов: «Учѐба» даётся непросто. Соппротивление откровенному безумию и реинкарнированному фашизму спотыкается о время, что как будто есть и которого как будто нет. Идут дни, недели, месяцы, годы, а война не прекращается. Даже когда объявляют перемирие, идёт стрельба, летают дроны и гибнут мирные жители». [4]

И она писала, и писала..., и мы в слезах читаем ее фронтовой дневник. Слышим, как всхлипывает Анна, не удерживая свои горькие слезы, как мурлыкает Феликс, чтобы утешить ее.

Рассказ Анны Долгаревой «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники» написан в жанре нон-фикшн, она показала не только умение художественно воплотить увиденное, пережитое; рассказ «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники» - это плачь, это реквием по погибшим, как аккорд, в котором как сопрано переходит к тенору поднимаясь до фальцета.

Пусть прозвучит рефреном для усиления эмоционального эффекта нашего анализа рассказа Анны Долгаревой «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники» Вступление «Реквием» Анны Ахматовой:

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был. [1]

References:

1. Ахматова А. Реквием. <https://www.culture.ru/poems/10174/rekviem>
2. Алексиевич С. У войны не женское лицо. – М.: Независимое издательство «Пик», 2009. – С.45.
3. Бердиева Ш. Специфика нон-фикшн в современной литературе (на примере русской, узбекской и белорусской прозы). Дисс. докт. филос. по филол. наукам. Ташкент, 2021.
4. Демидов О. [У войны есть и женское лицо. Ваши новости](https://vnnews.ru/u-voyny-est-i-zhenskoe-lico/) (11 октября 2021). <https://vnnews.ru/u-voyny-est-i-zhenskoe-lico/>
5. Десюкевич О. И. Концептуальная публицистика Светланы Алексиевич: кристаллизация жанра // Медиалингвистика, 2017. – №2. – С. 31-40.
6. Долгарева А. «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники». <https://www.litres.ru/book/anna-dolgareva-32098/ya-zdes-ne-zhenschina-ya-fotoapparat-frontovye-dnevni-71267887/chitat-onlayn/>
7. Поваго А. [Она говорит голосом Донбасса. Анна Долгарева делает главную ставку на человечность](https://www.vestnik-moskvy.ru/2017/11/07/ona-govorit-golosom-donbassa-anna-dolgareva-delat-glavnuyu-stavku-na-chelovechnost/) // [Вечерняя Москва](https://www.vestnik-moskvy.ru/2017/11/07/ona-govorit-golosom-donbassa-anna-dolgareva-delat-glavnuyu-stavku-na-chelovechnost/) (7 ноября 2017).